

BAKTERIOFAGLARNING KASALLIK QO'ZG'ATUVCHILARNI ANIQLASHDAGI AHAMIYATI

Bazarova G.R.

Alfraganus university, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

Email: gulnorabazarova599@gmail.com

Orcid Id: 0009-0006-7621-2642

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14564482>

Dolzarbli: tibbiyot mikrobiologiyasida fag - bakteriyalarning o'zaro ta'sir doirasida turli mikroorganizmlarni, shu jumladan o'ta havfli yuqumli infeksiya qo'zg'atuvchilarini farqlash va identifikatsiya qilish maqsadida bakteriofaglardan foydalanish bilan bog'liq holda tadqiqotchilarning doimiy e'tiborini jalb etgan.

Tadqiqotning maqsadi: *Yersiniaceae* oilasining gomologik mikroblarga nisbatan ya'ni o'lat qo'zg'atuvchisi (*Y.pestis*) ning o'lat va psevdotuberkulyoz faglari ta'sirida eruvchanligi ahamiyatini o'rganish.

Materiallar va usullar: mikrobiologik usullar yordamida o'lat qo'zg'atuvchilarining faglar ta'sirida eruvchanligi o'rganish jarayonida, barcha faglar 5 ta morfologik guruhga bo'linadi. Laboratoriya diagnostikasida 3 chi va 5 chi guruhlarning faglari keng qo'llaniladi. Chunki ularning lizis faolligi juda yuqori hisoblanadi. O'lat fagi 3chi morfologik guruhga kiradi, uning ta'siri boshqa faglarga xos bo'lgan bir xil qonuniyatlarga o'xshaydi. Fagoliz jarayoni uch bosqichdan iboratdir: Bakteriyalarga faglarining adsorbsiyasi; Yashirin faza; Bakterial hujayraning parchalanishi.

Natijalar: o'lat faging xususiyatlari: negativ koloniyalar diametri 3-5 mm bo'lgan muntazam dumaloq shaklga ega, 70-80% fag zarrachalari bakteriyalarga besh daqiqa ichida adsorbsiyalanadi, yashirin davrning davomiyligi 20-25 daqiqani tashkil etadi, bitta zararlangan bakteriya hujayrasi 100-110 zarracha o'rtacha adsorbsiyaga tengdir. O'rganilgan barcha shtammlarda 100% o'lat fagi ta'sirida lizis kuzatildi. O'lat fagi o'lat qo'zg'atuvchilarining eng ko'p shtammlarini lizis qiladi, chunki u yuqori spesifiklikka ega. Shu bilan birga, o'lat qo'zg'atuvchisiga yaqin bo'lgan psevdotuberkulyoz qo'zg'atuvchilarining ko'p shtammlari lizisga uchramaydi. Biroq, o'lat faging o'ziga xosligi mutlaq emas, chunki psevdotuberkulyoz qo'zg'atuvchisining ba'zi shtammlari o'lat fagi ta'siridan yaxshi lizislanadi. Psevdotuberkulyoz fagi ham o'lat, ham psevdotuberkulyoz shtammlarini lizis qiladi. Bu amaliy bakteriologiya uchun katta ahamiyatga ega. O'lat va psevdotuberkulyoz faglari o'ziga xos antigenlik xususiyatlarga ega. Ularning antigenlik xossalari har xil bo'lib o'lat antifagi sifatida zardob faqat o'lat fagini neytrallaydi, lekin psevdotuberkulyoz fagiga ta'sir qilmaydi va aksincha. Antifag zardoblari bakteriofaglar ta'sirini bostirish uchun amalda qo'llaniladi. Polimeraz zanjir reaksiyasida o'lat faglari amplifikati psevdotuberkulyoz faglaridan bir xil xarakatchanlikka ega bo'lgan bitta chiziqqa egaligi bilan ajralib turdi. Psevdotuberkulyoz faglarining kuchaytirilgan DNK bo'laklarining tarqalish sxemasi o'lat faglaridan keskin farq qiladi.

Xulosalar: demak, o'lat va psevdotuberkulyoz bakteriyalarining 3chi va 5chi morfologik guruhlarning yangi ajratilgan bakteriofaglari genomning DNK tuzilishida o'ziga xos serologik xossalarga ega. Ularning lizis faollik oralig'idagi individual xususiyatlari, fizik va kimyoviy omillarga qarshiligi bilan ajralib turadi, hamda amaliy laboratoriyada katta ahamiyatga ega hisoblanadi. O'lat qo'zg'atuvchilarini cho'l tabiiy o'choqlaridan ajratib olishda, ularni boshqa

qo'zg'atuvchilardan identifikatsiya va differenziatsiya qilishda bakteriofaglarining ahamiyati juda kattadir.

References:

1. Bazarova G.R. Dunyo miqyosida o'lat kasalligi bo'yicha epidemiologik vaziyat. // III –yey Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii «Fundamentalnaya rol gumanitarnyx nauk i iskusstv i v meditsinskom obrazovanii». Tashkent, 2024.
2. Balaxonov S.V., Korzun V.M., Denisov A.V., Yarigina M.B., Rojdestvenskiy Ye.N., Bazarova G.X., Sogbadrax N., Otgonbayar D., Serennorov D., Urjix Ch. [Osobennosti epizooticheskogo protsessa, vizvannogo vozbuditelem chumi osnovnogo podvida, v transgranichnom Caylyugemskomskom prirodnom ochage chumi //Natsionalnie prioriteti Rossii.](#) –Moskva, 2021. -№ 3 (42). S. 108-111.
3. Nikiforov K.A. Vnutrividovaya differenziatsiya shtammov *Yersinia pestis* // Avtoref. dis. ... kand. med. nauk. –Saratov, 2016. 22s.
4. Musayeva, S. I., & Mengliyeva, S. S. (2022). Kursantlarning madaniyatlararo rivojlantirish.
5. Weekly Epid. Record. Identification of *Yersinia pestis* by BBL Crystal Enteric. 2004.- Vol.79. №42. P.301-308.